

ERGONOMÍA EN ENDOSCOPIA DIGESTIVA: LESIONES ASOCIADAS CON LA ENDOSCOPIA ENTRE ENDOSCOPISTAS Y PERSONAL DE ENFERMERÍA. RESULTADOS DE UNA ENCUESTA INTERNACIONAL Y MULTICÉNTRICA

L. Sánchez Sanmamed · J. Tejedor-Tejada · E. Hernández Rodríguez · C. Camblor García · A. Carballal Intriago · M. J. Quintana Camporro

Hospital Universitario de Cabueñes, Gijón, Asturias

ORCID: 0009-0001-4387-4467 (L. Sánchez Sanmamed)

OBJETIVO

Determinar la prevalencia, factores de riesgo y patrones de lesiones relacionadas con la endoscopia (LRE). Como objetivos secundarios: identificar el impacto laboral y estimar el nivel de educación en ergonomía.

MATERIAL Y MÉTODOS

Estudio transversal multicéntrico mediante una encuesta electrónica de 20 preguntas distribuida a través de redes sociales en noviembre de 2024. Se incluyeron un total de 126 endoscopistas y 36 profesionales de enfermería de endoscopias (22,2%) procedentes de 56 centros.

RESULTADOS

Participaron 162 encuestados (56,8% mujeres, 93,2% diestros, mediana de edad 40 años [RIC 33-48]) de 21 países. El 42,1% de los endoscopistas y el 27,8% del personal de enfermería tenían más de diez años de experiencia.

El 68,3% de los endoscopistas y el 86,1% del personal de enfermería refirieron síntomas musculoesqueléticos y LRE frecuentemente en al menos una localización anatómica ($p=0,002$). 83 participantes (70,9%) presentaban dolor en múltiples áreas. Las localizaciones más comunes fueron la espalda/región lumbar (95,3% vs. 96,7%, $p=0,110$), el cuello (93% vs. 80,6%, $p=0,013$) y la mano/dedo/muñeca derecha (83,7% vs. 61,3%, $p=0,005$).

El 21% de los encuestados sintomáticos había modificado su práctica endoscópica o reducido el número de exploraciones. La mitad había solicitado consulta médica (45,3%) o requerido baja laboral (13,7%). El 89,5% refirió no haber recibido educación ergonómica previa.

El género femenino, pertenecer al personal de enfermería, mayor nivel de experiencia y mayor número de procedimientos endoscópicos fueron factores independientes relacionados con el desarrollo de LRE.

CONCLUSIÓN

La prevalencia de LRE y dolor musculoesquelético entre endoscopistas y personal de enfermería es muy alta. El patrón y los factores de riesgo de LRE fueron similares en ambos grupos. Son necesarias medidas ergonómicas educativas para la prevención y el manejo de las LRE.